

Folk Worship Traditions

Dr. C. Ragu, Assistant Professor of Tamil, Loyola College, Thiruvannamalai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3367-0831>

DOI: 10.5281/zenodo.7549899

Abstract

When studying the life of the Tamil people, there is a lot to admire in their spiritual way oriented to life. Their worships related to God include the belief of the people of the country, the worship of the minor goddess, the worship of the great goddess, the worship of the clan deity, the worship of the ethnic deity, and the rituals for the worship of the virgin goddess. The people of the Tamil country create their own worship traditions and worship the Gods. When the people of the country are worshipping God, they are following deity worships such as minor deity worship, household deity worship, clan deity worship, ethnic deity worship, house deity worship and Veksana deity worship. This article examines the worship traditions of the people of folks of the Tamil country.

Keywords: God, Folklore, Sirudheivam, Worship.

References

- [1] Krishnaswamy. *Naatuppura Ilakiyam Oor Aaivu*, Chennai Palkalaik Kalakam Veliyeedu, First Edition, 1981.
- [2] Sakthivel, Su. *Naatuppuraviyal Oor Aaivu*. Paavai Pathippakam, First Edition, 1989.
- [3] Saraswathi Venugopal, *Tamilaka Naatupuraviyal*. Kumari Pathippagam, Chennai, First Edition, 1991.
- [4] Aravinthan, Mu.Vai, *Tamilaga Naatuppurap Paadalgal*, First Edition, 1981.
- [5] Ramanathan, Aaru. *Naatupuraviyal Aaivukal*, Mullai Pathippagam, Chennai, First Edition, 1981.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

நாட்டுப்புற மக்களின் வழிபாட்டு மரபுகள்

முனைவர் சி. இரகு, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, இலொயோலா கல்லூரி,

திருவண்ணாமலை, தமிழ் நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3367-0831>

DOI: 10.5281/zenodo.7549899

ஆய்வுச் சுருக்கம்

நாட்டுப்புற மக்களின் வாழ்வியலை ஆராய்கின்றபொழுது அவர்களின் கடவுள் சார்ந்த வழிபாட்டு முறைகளில் பெரிதும் போற்றக்கூடியதாக உள்ளது. கடவுள் சார்ந்த வழிபாடுகளில் நாட்டுப்புற மக்களின் நம்பிக்கை, சிறுதெய்வ வழிபாடு, பெருந்தெய்வ வழிபாடு, குலத்தெய்வ வழிபாடு, இனத்தெய்வ வழிபாடு, கன்னித் தெய்வ வழிப்பாட்டுமுறைக்கான சடங்குகள் ஆகியன இடம்பெற்றுள்ளன.

குறிப்புச் சொற்கள்: வழிபாடு, இறைவனை வணங்குதல், கிராமப்புறம், சடங்குகள்.

முன்னுரை

நாட்டுப்புற மக்கள் தங்களுக்கென்று வழிப்பாட்டு மரபுகளை ஏற்படுத்தி கடவுளை வழிபடுகின்றனர். நாட்டுப்புற மக்கள் கடவுளை வழிப்படுகின்ற பொழுது சிறுதெய்வ வழிபாடு, வீட்டுத்தெய்வவழிபாடு, குலத்தெய்வ வழிபாடு, இனத்தெய்வ வழிபாடு, ஊர்த்தெய்வ வழிபாடு மற்றும் வெகுசனத் தெய்வ வழிபாடு என்று தெய்வ வழிபாடுகளை பின்பற்றி வருகின்றனர். இந்நாட்டுப்புற மக்களின் வழிப்பாட்டு மரபுகளை ஆராய்யும் விதமாக இக்கட்டுரையானது அமைகின்றது.

வழிபாடு விளக்கம்

“வழிபாடு என்பது ஒரு தெய்வத்தை நோக்கிய, மத பக்தியின் செயலாகும்” (கிருஷ்ணசாமி). ஒரு வழிபாட்டு முறையானது, ஒரு முறைசாரா அல்லது முறையான குழு அல்லது ஒரு நியமிக்கப்பட்ட தலைவரால் தனித்தனியாக செயல்படுவதாகும்.

வழிபாட்டு முறைகள்

வழிபாட்டு முறைகள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை இயற்கை வழிபாடு, சிறு தெய்வ வழிபாடு என்பர். “உலகின் தொன்மையான வழிபாடு இயற்கை வழிபாடாகவும், அதற்கு அடுத்தாக சிறுதெய்வ வழிபாடு” (முனைவர் து. தியாகராஜன்). சிறு தெய்வ வழிபாடு திட்டவட்டமான வரையறை இல்லாதது என்றும், நாட்டுப்புறத் தெய்வ வழிபாடெல்லாம் முன்னோர் வழிபட்ட வழியே நடைபெறுகின்றது என்றும் முனைவர் அ.ஜம்புலிங்கம் கூறுகிறார்.

சிறுதெய்வ வழிபாடு என்பது நாட்டார் தெய்வங்களை வழிபடும் முறையாகும். இந்த சிறுதெய்வ வழிபாட்டில் வீட்டுத்தெய்வ வழிபாடு, குலத்தெய்வ வழிபாடு, இனத்தெய்வ வழிபாடு,

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்என்: 2583-0481

ஊர்த்தெய்வ வழிபாடு மற்றும் வெகுசனத் தெய்வ வழிபாடு எனப் பல வகைகள் காணப்படுகின்றன. “இந்த தெய்வ வழிபாட்டு முறையில் பொதுவான இலக்கணங்களோ, வரைமுறைகளோ வகுக்கப்படவில்லை. அவை காலம்காலமாக முன்னோர்களால் செய்யப்படுகின்றன. சடங்குகளை அடிப்படையாக வைத்து பின்பற்றப்படுகின்றன. இந்த தெய்வங்களின் வழிபாடானது நாட்டார் மக்களின் நம்பிக்கை அடிப்படையிலும், அவர்கள் முன்னோர்கள் கற்றுத் தந்த முறைப்படையும் நடக்கிறது.” (சரசுவதி வேணுகோபல்)

குலதெய்வ வழிபாடு

“நடுகல் வழிபாடே காலப்போக்கில் குலதெய்வ வழிபாடாக மாறியது எனலாம். 'குலம்' என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மூதாதையரின் மரபில் தோன்றியதன் வாயிலாக ஒருவருக்கொருவர் உறவு கொண்டுள்ள குழுஅமைப்பு ஆகும்” (அரவிந்தன்). இரத்த உறவுடைய பங்காளிகள் ஒரே குலத்தைச் சேர்ந்தவர்களாக கருதப்படுவர். தன் குலத்தின் முன்னோர்களில் சிறந்து விளங்கியவர்களையும், குல மக்களுக்காக உயிர் தியாகம் செய்தவர்களையும் தெய்வமாக பாவித்து வணங்கி வழிப்பட்டனர். இவ்வழிபாடு ஒவ்வொரு குலத்திற்கும் மாறுபடும்.

இனத்தெய்வ வழிபாடு

பல்வேறு குழுவினைச் சார்ந்தவர்கள் ஒர் இனமாக நின்று வணங்கும் முறைக்கு இனத்தெய்வ வழிபாடு என்று பெயர்.

ஊர்த்தெய்வ வழிபாடு

ஊரில் உள்ள மக்களை காக்கும் தெய்வங்களை வணங்கும் வழக்கத்திற்கு ஊர்த்தெய்வ வழிபாடு என்று பெயர். பெரும்பாலும் காவல் தெய்வங்களே இந்த ஊர்த்தெய்வங்களாக வணங்கப்படுகிறார்கள்.

வெகுசனத்தெய்வ வழிபாடு

“சாதி, மதம், இனம் என்ற வேறுபாடுகளைக் கடந்த தெய்வ வழிபாட்டிற்கு வெகுசனத்தெய்வ வழிபாடு என்று பெயராகும்” (இராமநாதன்). மேல்மருவத்தூர் ஆதி பராசக்தி, சமயபுரம் மாரியம்மன், கோட்டை மாரியம்மன், வீரபாண்டி மாரியம்மன், இராஜ காளியம்மன், வெக்காளியம்மன், அய்யனார், சனீஸ்வரன் போன்ற தெய்வ வழிபாடுகள் முதலில் சிறுதெய்வ வழிபாடாக இருந்து வெகுசனத்தெய்வ வழிபாடாக மாற்றம் கொண்டவையாகும்.

பெண் தெய்வங்கள்

நாட்டுப்புறத் தெய்வங்களில் பெண்தெய்வங்களே மிகுதி என்பதால் பெண் தெய்வங்கள் முதன்மை நிலையில் வைத்து விளக்கப்படுகின்றன. இனக்குழுச் சமுதாயத்தின் தொடக்கக் காலந்தொட்டுச் செழுமையின் அடையாளமாகவும் வலிமையின் குறியீடாகவும் பெண் கருதப்பட்டதால் பெண் வணங்குதற்கும் வழிபாட்டிற்கும் உரியவளானாள். பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்களில் பெண் தெய்வப் பெயர்களும் பெண் தெய்வ வழிபாடுகள் பற்றிய குறிப்புகளும் நிறைந்து காணப்படுகின்றன.

பசுமைச்சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக்காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

பெண் தெய்வங்கள்

தாய்த் தெய்வங்கள்

கன்னித் தெய்வங்கள்

மனித உயிர்கள் அனைத்தையும் பெற்றெடுத்தவள் என்ற அடிப்படையில் தாயாகவும், என்றும் மாறாத, அழியாத கன்னித் தன்மையுடையவள் என்ற அடிப்படையில் கன்னியாகவும் பெண் தெய்வங்களை வழிபடும் மரபு காணப்படுகிறது. உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் கூட இம்மரபு இருந்து வருவது குறிப்பிடத் தக்கதாகும்.

தாய்த்தெய்வ வழிபாடு

‘அம்மன்’ என்ற பொதுப்பெயரால் அழைக்கப்படும் பெண் தெய்வங்கள், பெண்மை மற்றும் தாய்மைக் குணங்களை ஒருசேரப் பெற்றவையாக விளங்குகின்றன. தொடக்கக் காலத்தில் வளமை தொடர்பான சடங்குகள் பெண்களைக் கொண்டே மேற்கொள்ளப்பட்டதால் பின்னாளில் பெண்களே வளமையின் குறியீடாகக் கருதி வழிபடப் பட்டனர். இதுவே, தாய்த் தெய்வ வழிபாடு தோன்றி வளர்வதற்குக் காரணமாய் அமைந்தது. ‘மழையாகப் பொழிந்து மண்ணுயிர்களைக் காப்பவள் மாரியம்மா நதியாக ஓடி நஞ்சை புஞ்சைகளைக் காப்பவள் கங்கையம்மா; தீமைகள் அண்டாதவாறு காப்பவள் எல்லையம்மா’ என்று, பெண் தெய்வங்கள் வளமையை மையமிட்டே வணங்கப் பட்டன; வழிபடப் பட்டும் வருகின்றன. காவிரி, கங்கை, யமுனை, சரசுவதி போன்ற பெரு நதிகளைப் பெண் தெய்வங்களாகவும் தாய்த் தெய்வங்களாகவும் வழிபடுவது இந்திய மரபாகும்.

நாட்டுப்புறச் சிறுதெய்வங்களாக மாரியம்மன், காளியம்மன், முத்தாலம்மன், சீலைக்காரியம்மன், திரௌபதியம்மன், நாச்சியம்மன், பேச்சியம்மன், கண்டியம்மன், வீருசின்னம்மாள், உச்சிமாகாளி, மந்தையம்மன், சோலையம்மன், ராக்காச்சி, எல்லையம்மன், அங்காளம்மன், பேச்சி, இசக்கி, பேராச்சி, ஜக்கம்மா போன்ற பெண் தெய்வங்கள் வணங்கப்பட்டு வருகின்றன. நன்மை அளிக்கும் தெய்வங்கள், தீமை அளிக்கும் தெய்வங்கள் என்று கூட இவற்றை வகைப்படுத்துவதுண்டு. சக்தியின் அவதாரமாக, வடிவமாகப் பெண் தெய்வங்கள் கருதப்பட்டு வணங்கப் படுகின்றன.

மாரியம்மன்

தமிழகமெங்கும் பரவலாக மாரியம்மன் வழிபாடு காணப்படுகிறது. என்றாலும் தென் மாவட்டங்களில் இவ்வழிபாடு மிகுதி. கோட்டை மாரியம்மன், இருக்கன்குடி மாரியம்மன், வீரபாண்டி மாரியம்மன் என்ற பெயர்களில் மாரியம்மன் வழிபாடு நிகழ்த்தப்படுகிறது. மாரி - மழை. மாரியம்மன் வெம்மையைப் போக்கிக் குளிர்ச்சியைத் தருபவள், மழையாகப் பொழிந்து மண்ணில் உயிர்களைக் காப்பவள் என்ற நம்பிக்கையில் மழைத் தெய்வமாக வழிபடப்படுகிறாள். மாரியம்மன் வழிபாட்டுச் சடங்கின் போது சக்திக் கரகம் நீரால் நிரப்பப் படுவதும், அது அம்மனாக வழிபடப் படுவதும், வழிபாடு நிறைவடையும் நிலையில் கரகத்திலுள்ள நீர் நீர்நிலைகளில் விடப் படுவதுமாகிய செயல்கள் மாரியம்மன் மழைத்

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐஎஸ்எஸ்எண்:2583-0481

தெய்வமாக வணங்கப் படுவதற்குச் சான்றாக அமைகின்றன. தீச்சட்டி எடுத்தல், மாவிளக்கு எடுத்தல், ஆயிரங்கண் பாளை எடுத்தல், சேத்தாண்டி வேடமிடுதல், முளைப்பாரி எடுத்தல் போன்றவை மாரியம்மனுக்காக மேற்கொள்ளப்படும் சடங்குகளாகவும் நேர்த்திக் கடன்களாகவும் விளங்குகின்றன.

காளியம்மன்

தமிழகத்தில் மாரியம்மனுக்கு அடுத்த நிலையில் காளியம்மன் பரவலாக வழிபடப்படுகின்றது. காளி என்று வேதங்களில் குறிப்பிடப்படும் இத்தெய்வம் கோப ஆவேசம் கொண்ட தெய்வமாகக் கருதி வணங்கப்படுகிறது. 'சங்க இலக்கியங்களில் பாலை நிலத்திற்குரிய தெய்வமாகச் சுட்டப்படும் கொற்றவையே காளி என்றும் குறிப்பிடுவதுண்டு. தமிழகக் கிராமங்களில் காளியம்மன் கோயில் தவறாது இருக்கும்'. பலியிடலும் அங்கமளித்தலும் (உடல் உறுப்புகளாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள தகடுகளைக் காணிக்கையாகச் செலுத்துதல்) காளி வேடமிட்டு ஆடுதலும் காளியம்மன் வழிபாட்டில் குறிப்பிடத் தக்கவையாகும்

தொகுப்பரை

நாட்டுப்புற மக்கள் தாங்கள் வழிபடுகின்ற தெய்வங்களை ஆராய்கின்றபொழுது அவர்கள் தங்களுக்கென்று ஓர் நம்பிக்கையான தெய்வ வழிப்பாட்டை உருவாக்கியுள்ளனர் என்பதை அறியமுடிகின்றன. அப்படி வழிபடுகின்ற பொழுது அவர்கள் நாட்டுப்புற மக்கள் கடவுளை வழிப்படுகின்ற முறைகளையும் அவர்களின் நம்பிக்கையும் சடங்குகளையும் இக்கட்டுரையின் மூலம் அறிந்துகொள்ளமுடிகின்றன.

சான்றெண் விளக்கம்

- [1] கிருஷ்ணசாமி. நாட்டுப்புற இலக்கியம் ஓர் ஆய்வு. சென்னை பல்கலைக்கழகம் வெளியீடு, முதற்பதிப்பு, 1981.
- [2] சு. சக்திவேல். நாட்டுப்புறவியல் ஓர் ஆய்வு. பாவை பதிப்பகம், சென்னை, 1989.
- [3] சரசுவதி வேணுகோபல். தமிழக நாட்டுப்புறவியல். குமரிப் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு, 1991.
- [4] அரவிந்தன், மு.வை. தமிழக நாட்டுப்புறபாடல்கள். முதற்பதிப்பு, 1981.
- [5] இராமநாதன், ஆறு. நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுகள். முல்லைப் பதிப்பகம், சென்னை, 1987.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.